

Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web (Studi Kasus: PT EVA & ROS CHROME)

Adelina br Nainggolan¹, Andre Hasudungan Lubis, S.Ti, M.Sc²

¹Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Medan Area

²Dosen Pembimbing, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik,
Universitas Medan Area

Email: adelnainggolan62@gmail.com

Abstract

Effective employee data management is essential to support organizational performance and productivity. PT Eva & Ros Chrome, a decorative metal plating service company in Medan, still manages employee data manually, resulting in data duplication, slow administrative processes, and difficulties in data retrieval and reporting. This study aims to design and implement a web-based employee information system that integrates employee data management, leave management, and payroll processing. The system development applied the waterfall method, consisting of requirements analysis, system design using Unified Modeling Language (UML), implementation using the Laravel framework with MySQL database, and system testing through black box testing. The results indicate that the developed system improves efficiency, speed, and accuracy in personnel administration while supporting centralized data storage and minimizing human errors.

Keywords: Employee Information System, Laravel, MySQL, Web, Metal Plating.

Abstrak

Pengelolaan data kepegawaian yang efektif merupakan faktor penting dalam mendukung kinerja dan produktivitas perusahaan. PT Eva & Ros Chrome, perusahaan jasa pelapisan logam dekoratif di Kota Medan, masih menerapkan sistem pengelolaan data pegawai secara manual sehingga menimbulkan permasalahan berupa duplikasi data, keterlambatan proses administrasi, serta kesulitan dalam pencarian dan pelaporan data. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi kepegawaian berbasis web yang mampu mengelola data pegawai, cuti, dan penggajian secara terintegrasi. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall, meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML), implementasi sistem menggunakan framework Laravel dan basis data MySQL, serta pengujian sistem dengan metode black box testing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Selain itu, sistem ini mendukung penyimpanan data terpusat, mempermudah proses pelaporan, dan mengurangi kesalahan akibat pencatatan manual.

Kata kunci: Sistem Informasi Kepegawaian, Laravel, MySQL, Web, Pelapisan Logam.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong organisasi untuk mengadopsi sistem terkomputerisasi dalam mengelola data dan proses bisnis. Penerapan sistem informasi berbasis web terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan manual, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data (Sudianto & Sutopo, 2025). Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, sistem informasi kepegawaian menjadi komponen penting untuk mengelola data pegawai secara terstruktur dan terintegrasi.

PT Eva & Ros Chrome merupakan perusahaan jasa pelapisan logam dekoratif yang telah beroperasi lebih dari 40 tahun di Kota Medan. Meskipun memiliki pengalaman panjang, pengelolaan data kepegawaian di perusahaan ini masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan permasalahan seperti redundansi data, keterlambatan administrasi, dan kesulitan dalam penyusunan laporan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efisiensi kerja dan akurasi informasi yang dibutuhkan manajemen.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis web mampu meningkatkan kinerja administrasi dan kualitas pengelolaan data sumber daya manusia (Anshori & Mulyawan, 2021; Usmana et al., 2023). Oleh karena itu, perancangan sistem informasi kepegawaian berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan operasional PT Eva & Ros Chrome guna mendukung transformasi digital dalam pengelolaan administrasi kepegawaian.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah metode waterfall karena sesuai dengan karakteristik pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dan sistematis.

2.1. Analisis Sistem yang Berjalan

Analisis sistem yang berjalan dilakukan untuk mengetahui kondisi pengelolaan kepegawaian sebelum diterapkannya sistem informasi berbasis web. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa pencatatan data pegawai masih dilakukan secara manual dan tidak terpusat, pengajuan cuti dilakukan secara lisan, serta proses penggajian belum terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini menimbulkan permasalahan seperti duplikasi data, kesulitan pencarian arsip, dan keterlambatan dalam pembuatan laporan.

2.2. Analisis Sistem yang di usulkan

Sistem yang diusulkan adalah sistem informasi kepegawaian berbasis web yang mampu mengelola data pegawai, cuti, dan penggajian secara terintegrasi. Sistem ini menyediakan fitur *login* admin, pengelolaan data pegawai, pengajuan dan persetujuan cuti, penginputan data gaji, serta pencetakan laporan kepegawaian. Sistem dirancang untuk menggantikan proses manual agar pengelolaan data menjadi lebih efektif, rapi, dan aman.

2.3. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML). Diagram yang digunakan meliputi flowchart untuk menggambarkan alur proses sistem, use case diagram untuk menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem, *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk merancang struktur basis data, serta *Class Diagram*, dan *Activity Diagram* untuk memodelkan perilaku dan struktur sistem secara detail.

2.4. Perancangan *Flowchart*

Adapun rancangan *Flowchart* kepegawaian yang diusulkan yaitu sebagai berikut:

2.5. Perancangan Use Case

Gambar berikut menunjukkan Use Case Diagram dengan Admin sebagai aktor yang dapat login, mengelola data pegawai, cuti, gaji, mencetak slip gaji, melihat laporan kepegawaian, serta mengatur pengguna dan hak akses.

2.6. Perancangan ERD

Gambar berikut merupakan ERD yang menunjukkan relasi antara Admin, Data Pegawai, Cuti, dan Gaji, di mana satu pegawai dapat memiliki data cuti dan gaji beserta atribut pendukungnya.

2.7. Perancangan Class Diagram

Gambar berikut merupakan Class Diagram yang menunjukkan struktur kelas User, Pegawai, Cuti, dan Gaji beserta atribut, metode, dan relasinya, di mana User mengelola Pegawai, serta Pegawai memiliki Cuti dan Gaji.

2.8. Perancangan Activity Diagram

Gambar berikut merupakan *Activity Diagram* yang menggambarkan alur kerja Admin, mulai dari login, pengelolaan data pegawai, cuti, dan gaji, pencetakan laporan, hingga logout, dengan kondisi berhasil atau gagal saat login.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi kepegawaian berbasis web yang mampu mengelola data pegawai, cuti, dan penggajian secara terintegrasi. Sistem dilengkapi dengan fitur autentikasi admin untuk menjaga keamanan data dan membatasi akses pengguna. Penerapan sistem ini menggantikan proses manual yang sebelumnya digunakan, sehingga mengurangi risiko kehilangan data dan kesalahan pencatatan.

3.1 Halaman Registrasi

Pada halaman registrasi, admin dapat membuat akun baru dengan mengisi nama, email, password, dan konfirmasi password, lalu menekan tombol "Register".

Gambar 3.1 Halaman Registrasi

3.2 Halaman Login

Pada halaman login admin masuk ke sistem menggunakan email dan password yang telah terdaftar, dengan opsi "Remember Me" untuk menyimpan sesi login.

Gambar 3.1 Halaman Login

3.3 Halaman Profil

Pada halaman profil admin menampilkan informasi nama dan email pengguna yang sedang login, sebagai identitas akun yang aktif.

Gambar 3.3 Halaman Profil

3.4 Halaman Dashboard

Pada halaman dashboard utama ditampilkan ucapan selamat datang, informasi umum perusahaan Eva & Ros Chrome, serta akses ke seluruh fitur sistem melalui sidebar.

Gambar 3.2 Halaman Dashboard

3.5 Halaman Data Pegawai

Pada halaman data pegawai, admin dapat melihat daftar pegawai lengkap beserta informasi seperti nama, email, jabatan, dll.. Admin juga dapat menambah, mencari, mengedit, atau menghapus data pegawai.

Gambar 3.3 Halaman Data Pegawai

3.6 Halaman Tambah Data Pegawai

Pada halaman form tambah pegawai, admin dapat mengisi data pegawai baru seperti nama, email, jabatan, alamat, agama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Setelah itu, admin dapat menekan tombol 'Simpan' untuk menyimpan data atau 'Kembali' untuk membatalkan.

Gambar 3.4 Halaman Tambah Pegawai

3.7 Halaman Data Cuti

Pada halaman Laporan Data Cuti Pegawai, admin dapat melihat daftar pegawai yang mengajukan cuti, menambah data cuti pegawai, serta memproses status pengajuan (Disetujui, Ditolak, atau Menunggu).

Gambar 3.5 Halaman Data Cuti

3.8 Halaman Tambah Pengajuan Cuti

Pada form pengajuan cuti admin dapat menginput nama, tanggal mulai cuti,

tanggal selesai, dan alasan cuti, kemudian ajukan cuti.

Gambar 3.6 Halaman Tambah Cuti

3.9 Halaman Penggajian

Pada halaman penggajian admin dapat melihat daftar nama pegawai, periode, jumlah gaji serta dapat melihat dan mencetak slip gaji.

Gambar 3.7 Halaman Penggajian

Gambar 3.9.1 Halaman Slip Gaji

3.10 Halaman Tambah Data Gaji

Pada halaman tambah data gaji admin dapat menginput atau memilih nama pegawai kemudian memasukkan periode dan jumlah gaji, lalu menyimpan data.

Gambar 3.10 Halaman Tambah Data Gaji

3.11 Halaman Laporan

Pada halaman laporan menampilkan laporan pegawai, laporan cuti, dan laporan gaji.

Gambar 3.11 Halaman Laporan

3.12 Halaman Laporan Pegawai

Berikut adalah tampilan laporan pegawai dimana data-data pegawai ditampilkan dengan lengkap, kemudian admin juga dapat mencetak laporan pegawai kedalam bentuk pdf.

Gambar 3.12 Halaman Laporan Pegawai

3.13 Halaman Dashboard Laporan Cuti

Berikut adalah tampilan laporan cuti, dimana isinya menampilkan nama, tanggal mulai, tanggal selesai, alasan dan status, dan admin dapat mencetak laporan.

Gambar 3.13 Halaman Laporan Cuti

3.14 Halaman Laporan Penggajian

Berikut adalah tampilan laporan penggajian dimana admin juga dapat mencetak laporan penggajian.

Gambar 3.14 Halaman Laporan Penggajian

3.15 Halaman Dashboard

Untuk halaman pengaturan admin dapat mengubah/memperbaharui nama, email, atau password, setelah dirubah maka akan menampilkan berhasil diperbaharui.

Gambar 3.15 Halaman Pengaturan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian di PT Eva & Ros Chrome, dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan kepegawaian yang sebelumnya dilakukan secara manual menyebabkan sejumlah masalah seperti kesulitan pencarian data, duplikasi informasi, dan ketidakteraturan dalam dokumentasi administrasi. Hal ini berdampak langsung terhadap efisiensi dan ketepatan kerja bagian administrasi kepegawaian.

Melalui tahapan perancangan sistem informasi kepegawaian berbasis web yang dibangun menggunakan framework Laravel dan basis data MySQL, perusahaan kini memiliki sistem yang lebih terstruktur dan mudah diakses, serta mampu mendukung pengelolaan data pegawai, cuti, dan gaji secara digital. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur cetak laporan sehingga proses dokumentasi dapat dilakukan secara otomatis dan efisien. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan kepegawaian menjadi lebih tertib, transparan, dan terdokumentasi dengan baik, serta mendukung peningkatan kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anshori, I. F., & Mulyawan, (2021). Perancangan Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web Pada Pt. Wibee Indoedu Nusantara. *Jurnal Computech & Bisnis*, 15(1), 25–30.
- [2] Arifin, N. Y., Kom, S., Kom, M., Tyas, S. S., Kom, S., Sulistiani, H., Kom, M., Hardiansyah, A., Suri, G. P., Kom, M., & others. (2022). *Analisa Perancangan*

- Sistem Informasi. Cendikia Mulia Mandiri.
- [3] Dwayani, N. K. S. M., Paramitha, A. A. I. I., & Suyasa, I. P. B. (2025). Pemodelan arsitektur sistem informasi kepegawaian Universitas Primakara menggunakan Unified Modeling Language dengan metode Scrum. *Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika Dan Komputer)*, 24(1), 92–102.
 - [4] Effendy, E., Baiti, N., & Hasanah, P. (2023). Pengambilan Keputusan Sistem Informasi Manajemen Dakwah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 4314–4320.
 - [5] Pinasthika, N. A., & Setiawan, M. A. (2023). Pengembangan Sistem Informasi untuk Manajerial Kepegawaian: Tinjauan Literatur. *AUTOMATA*, 4(2).
 - [6] Putri, R. D., & others. (2025). IMPLEMENTASI UNIFIED MODELING LANGUAGE DALAM PERANCANGAN APLIKASI MANAJEMEN ORGANISASI DHARMAYANA. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem Informasi*, 13(1).
 - [7] RATumurun, S., & Joseph, C. N. (2023). Implementasi model flowchart perancangan sistem informasi akuntansi untuk permintaan dana/advance. *LPPM STIA Said Pemerintah*, 4(1).
 - [8] Sinlae, F., Maulana, I., Setiyansyah, F., & Ihsan, M. (2024). Pengenalan Pemrograman Web: Pembuatan Aplikasi Web Sederhana Dengan PHP dan MYSQL. *J. Siber Multi Disiplin*, 2(2), 68–82.
 - [9] Syahputri, K., & Nasution, M. I. P. (2023). Peran database dalam sistem informasi manajemen. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(2), 54–58.